

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ДАВЛАТ МАНФААТЛАРИ ВА ХАВФСИЗЛИГИГА ТАҲДИДНИ ЮЗАГА КЕЛТИРАЁТГАН КОРРУПЦИЯНИ ОЛДИНИ ОЛИШ, АНИҚЛАШ ВА ЧЕК ҚЎЙИШ ФАОЛИЯТИГА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВ

Хошимбоев Асилбек Ғайратжон ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Маънавий маърифий ишлар ва кадрлар билан таъминлаш департаменти катта инспектори

Аннотация: *Мазкур мақолада муаллиф коррупция тушунчасининг мазмун-моҳияти, республикамизда коррупцияга қарши кураш йўналишида қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва амалий чора-тадбирлар таҳлили, ушбу иллатнинг давлат ва жамият манфаатларига зарари, унинг олдини олиш олиш ва чек қўйиш бўйича миллий ва хорижий давлатлар тажрибаси баён қилинган. Шунингдек мақолада муаллифнинг хорижий давлатларнинг илғор тажрибаларини ўрганиши асосида республикамизда коррупцияни олдини олиш ва унга қарши курашиш борасидаги фаолиятини такомиллаштириш юзасидан таклифлари ифода қилинган.*

Калит сўзлар: *коррупция, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, “regulation.gov.uz”, антикоррупцион экспертиза, олдини олиш чоралари, тадқиқот ишлари, коррупциянинг ривожланишига таъсир қилувчи омиллар, давлат амалдорлари ва уларнинг оила аъзолари даромади ва мулк ҳақидаги декларация, аноним яъни яширин хабар бериш механизми, жазо чоралари.*

Коррупция атамаси одатда мансабдор шахслар томонидан унга берилган мансаб ваколатлари ва ҳуқуқлардан ўзларининг шахсий манфаатларини кўзлаб қонунчилик ва ахлоқ қоидаларига зид равишда фойдаланишини англатади.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Оддий халқ орасида коррупция деганда кўпинча давлат амалдорларининг шахсий бойлик орттириш ҳамда давлат, жумладан халқ манфаатлари ва ресурсларига зиён етказиш мақсадидаги порахўрлиги тушунилади. Гап хусусий соҳа тўғрисида кетаётган бўлса, унда одатда йирик кўламдаги порахўрлик ёки хусусий корхона мулкани талон-тарож қилиш назарда тутилади.

Кўп ҳолларда бу атама сиёсий элитадаги бюрократик аппаратга қарата ишлатилади. Коррупция кўплаб давлатларнинг жиноят ва маъмурий қонунчилиги билан ҳуқуққа қарши ҳаракат сифатида таъкиб қилинади.

Таъкидлаб ўтиш ўринлики, ушбу зарарли ходиса катта ва кичик, бадавлат ва камбағал бўлишидан қатъи назар, барча мамлакатларда учрайди. Ушбу зарарли иллатни бартараф этиш бўйича жаҳон ҳамжамияти томонидан бир қатор самарали ишлар амалга оширилаётган бўлса-да, ханузгача у бартараф этилмапти¹.

Ушбу иллатни тадқиқ қилган бир қатор йирик мутахассислар коррупцияни юзага келтирувчи кўплаб омилларни қайд этишган.

Жаҳон тажрибаси шунини кўрсатадики, давлат идоралари ҳамда халқ ўртасидаги ўзаро ишонч ва доимий ҳамкорлик натижасида коррупцияга қарши курашиш шунингдек уни олдини олишда улкан натижаларга эришиш мумкин.

Мамлакатимизда барча соҳаларда амалга оширилаётган шиддатли ислоҳотлар амалдаги қонунчиликни такомиллаштиришни, янги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилишни тақозо этмоқда.

Амалга оширилаётган ислоҳотларнинг самарадорлиги эса авваламбор қабул қилинаётган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг амалиётда қўлланилиши, самарадорлиги, ортиқча бюрократик тўсиқларни вужудга келтирмаслиги ва халқ манфаатларига хизмат қилиши билан ифодаланади.

Ўз навбатида, бугунги кунда амалда 30 мингдан ортиқ норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар мавжуд бўлиб, уларда бир-бирини такрорловчи ва бир-

¹ <https://lpri.uz/024441/>

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

бирига қарама қарши бўлган нормалар учраётганлиги, бюрократик тўсиқлар ва коррупциявий омилларни келтириб чиқарувчи эскича тартиб-қоидаларнинг ҳамон сақланиб қолаётганлиги ушбу масалага стратегик ёндашувни талаб этмоқда².

Мазкур муаммоларни бартараф этишда тартибга солиш таъсирини баҳолаш институти муҳим аҳамият касб этади. Тартибга солиш таъсирини баҳолаш амалиёти АҚШ, Россия Федерацияси, Германия, Қозоғистон ва Беларус каби хорижий давлатларнинг тажрибасида мавжуд³.

Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотининг Истанбул ҳаракатлар режаси 4-раунди давомида берган тавсияларида ҳам тартибга солиш таъсирини баҳолаш тизимини энг муҳим норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилишда жорий этиш ва бундай ишлар тоифаларини белгилаш тавсия этилган.

Республикада ҳам ушбу восита босқичма-босқич амалиётга киритилмоқда. Хусусан, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқишда жамоатчилик назоратининг воситалари амалиётга жорий этилмоқда.

Масалан, кейинги йилларда норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини “regulation.gov.uz” портали орқали жамоатчилик муҳокамасидан ўтказиш тажрибаси шакллантирилди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан жорий йилнинг 15 мартда қабул қилинган Қарори эса тартибга солишни баҳолаш институтини янги босқичга кўтарди. Мазкур қарор билан тадбиркорлик фаолиятига, фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларига ҳамда атроф-муҳитга таъсир кўрсатиши назарда тутилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини ишлаб чиқиш жараёнида уларнинг эҳтимолий оқибатлари баҳоланади, шунингдек, кўзланган мақсадга эришилганлиги ўрганилади. Бир сўз билан айтганда, норматив-ҳуқуқий

² <https://anticorruption.uz/uzc/item/2021/04/23/korrupsiyaga-qarshi-kurashish-agentligi-direktori-a-burxanovning-tashkent-law-spring-ii-xalqaro-yuridik-forumidagi-tartibga-solish-tasirini-baholash-va-korrupsiyaga-qarshi-ekspertiza-mavzusida-sessisidagi-maruzasi>

³ <https://lex.uz/uz/docs/5331912>

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ҳужжатни қабул қилишда унинг лойиҳасини ишлаб чиқаётган маълум бир вазирлик ёки идоранинг масъул таркибий тармоғи билан чекланиб қолмасдан, ушбу жараёнга манфаатдор вазирлик ва идоралар ҳамда кенг жамоатчилик жалб этилади.

Белгиланган янги тартибга асосан, жамоатчилик муҳокамасидан ўтмаган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари қабул қилувчи органлар томонидан мажбурий тартибда ишлаб чиқувчиларга қайтарилади. Қолаверса, лойиҳанинг жамоатчилик муҳокамасига қўйилганлиги тўғрисида ишлаб чиқувчи оммавий ахборот воситаларида ҳамда ижтимоий тармоқларда эълон бериши қатъий белгиланди.

Қонун ҳужжатларини қабул қилишда ушбу механизмларнинг йўлга қўйилиши тадбиркорлик соҳасида соғлом рақобат муҳитини таъминлаш, фуқаролар ҳаётига салбий таъсир кўрсатадиган норма ва омилларга чек қўйишга, ва энг асосийси - коррупциянинг олдини олишга хизмат қилади.

Чунки ҳаммамиз яхши биламиз - кўплаб мамлакатларда давлат ва жамият тараққиётига асосий ғов бу коррупция ҳисобланади, юртимиз ҳам бундан мустасно эмас. Сўнги икки йилда коррупция оқибатида мамлакатимиз иқтисодиётига **2 триллион** сўмлик зарар етказилганлиги, 2021 йилнинг ўзида **2 123** нафар шахс коррупцияга оид жиноятлари учун жавобгарликка тортилгани бу масала нақадар долзарб эканини кўрсатади⁴.

Шу сабабли, сўнги йилларда коррупцияга қарши курашиш давлат сиёсати даражасига кўтарилди, унга қарши курашнинг ҳуқуқий асослари яратилди. Президентимиз ўз лавозимиغا киришгандан сўнг имзолаган дастлабки қонунлардан бири айнан “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонуни бўлгани ҳам юртимизда ушбу иллатга қарши курашда юксак сиёсий ирода борлигини кўрсатади.

2020 йил 29 июнда имзоланган Фармон эса коррупцияга қарши курашиш бўйича ишларни янги поғонага кўтарди. Мазкур фармон билан

⁴ <https://qalampir.uz/news/uzbekistonda-korruptsiyaga-k-arshi-kurashish-milliy-strategiyasi-ishlab-chikilmok-da-29622>

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

коррупцияга қарши курашишнинг, янги, самарали воситаларини жорий этиш белгиланди. Шунингдек, коррупциянинг олдини олиш ва унга қарши курашиш соҳасида давлат сиёсатини шакллантириш ва амалга ошириш учун масъул бўлган махсус ваколатли давлат органи - Ўзбекистон Республикаси Коррупцияга қарши курашиш агентлиги тузилиб, унинг мақоми, вазифалари белгилаб берилди.

Агентлик фаолиятининг асосий йўналишларидан бири этиб эса - норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва уларнинг лойиҳаларини коррупцияга қарши экспертизаси самарадорлигини таъминлаш, шунингдек, коррупциянинг олдини олиш ва унга қарши курашиш соҳасидаги қонунчиликни такомиллаштириш, халқаро стандартларни ва илғор хорижий амалиётни жорий этиш бўйича таклифларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш белгиланди.

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва улар лойиҳаларида коррупциявий омилларни аниқлашда, уларни баҳолаш мақсадида улардаги мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш ёки бошқа турдаги коррупция ҳолатларига имкон яратувчи нормаларни бартараф этишда коррупцияга қарши экспертиза муҳим аҳамият касб этади.

Биламизки, айрим ҳолларда қонун ҳужжатининг ўзида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш имкониятини яратадиган нормалар мавжуд бўлади. Албатта, бу муаммо вақти келиб бартараф этилиши, ҳужжат такомиллаштирилиши мумкин, лекин орада ушбу ҳужжат давлат иқтисодиётига жуда катта зарар келтириши ва ҳокимиятга ишончсизлик шакллантириши мумкинлиги ҳам факт.

Ўзбекистонда норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини коррупцияга қарши экспертизадан ўтказиш масаласига **2006** йилдан эътибор берила бошлади. 2011 йилда коррупцияга қарши экспертиза бўйича дастлабки услубиёт яратилди, 2015 йилда эса бу йўналишда дастлабки норматив-ҳуқуқий ҳужжат Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларининг

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

коррупцияга қарши экспертизасини ўтказиш услугиёти Адлия вазирлигида давлат рўйхатидан ўтказилди⁵.

Ўтган даврда ўтказган таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки айрим ҳолларда қабул қилинган қонун ҳужжатининг ўзида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш имкониятини яратадиган нормалар мавжуд бўлади.

Шундан келиб чиқиб, яқинда Адлия вазирлиги билан ҳамкорликда Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва улар лойиҳаларининг коррупцияга қарши экспертизасини ўтказиш тартиби тўғрисидаги низом ишлаб чиқилиб амалиётга тадбиқ этилди.

Низом билан давлат органлари ва ташкилотлари томонидан чеклист тўлдириш орқали коррупциявий омилларни аниқлашни назарда тутувчи мутлақо янги тартиб жорий этилди.

Бунда, ҳужжатнинг ҳар бир нормаси ва қондаси таҳлил қилиниб, коррупциявий омил бор ёки йўқлиги чеклистда акс эттирилади.

Шу билан бирга, коррупциявий омиллар тўлиқ қайта кўриб чиқилди ҳамда ҳуқуқни қўлловчилар ва фуқароларга уларнинг маъноси аниқ, лўнда ва батафсил мисоллар билан ёритилган услугиёт асосида тушунтириб берилди.

Маълумки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 июндаги Фармонида Коррупцияга қарши курашиш агентлигига “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва улар лойиҳаларининг коррупцияга қарши экспертизаси тўғрисида”ги Қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш белгиланган эди⁶.

⁵ <https://www.yuristjournal.uz/index.php/lawyer-herald/issue/download/yuristjournal.uz/10>

⁶ <https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=uz&u=https://anticorruption.uz/uzc/item/2021/04/23/korruptsiyaga-qarshi-kurashish-agentligi-direktori-a-burxanovning-tashkent-law-spring-ii-xalqaro-yuridik-forumidagi-tartibga-solish-tasirini-baholash-va-korrupsiyaga-qarshi-ekspertiza-mavzusida-sessisidagi-maruzasi&prev=search&pto=aue>

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Шундан келиб чиқиб, ҳозирда Агентлигимиз томонидан Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва улар лойиҳаларининг коррупцияга қарши экспертизаси тўғрисидаги қонун лойиҳаси ишлаб чиқилди.

Лойиҳани ишлаб чиқишда, Жанубий Корея, Словения, Озарбайжон, Россия, Латвия ва Украина каби давлатларнинг шу йўналишдаги қонунчилиги таҳлил қилинди.

Қонун лойиҳасида бир қатор янги тартиблар назарда тутилган бўлиб, уларнинг аксарияти норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқишда жамоатчилик назоратини кучайтиришга қаратилган.

Жумладан, ҳужжат лойиҳасида антикоррупцион экспертиза субъектлари сифатида Коррупцияга қарши курашиш агентлиги, Адлия вазирлиги ва вазирлик ва идораларнинг юридик хизматлари билан бир қаторда нодавлат ноижорат ташкилотлари, оммавий ахборот воситалари ҳамда мустақил экспертларнинг ҳам иштироки назарда тутилган.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, коррупцияга қарши курашиш органининг самарали фаолиятида маҳаллий бўлинмаларнинг роли муҳим аҳамиятга эга. Хусусан, Германия ва Австрия тажрибаси ҳам коррупцияга қарши курашишда маҳаллий тузилмаларнинг муҳим роль ўйнашини кўрсатади. Германиянинг давлат аппаратида коррупцияга қарши курашиш тизимининг асосий бўғини, бу, федерал ва ер вазирликлари, идораларидаги коррупцияга қарши курашиш бўйича махсус бўлинмалар (одатда бўлимлар)дир. Австрияда коррупцияга қарши курашиш билан махсус прокуратура шуғулланади. Унинг штаб-квартираси Вена шаҳрида бўлиб, Австриянинг барча йирик шаҳарларида ўз филиалларига эга.

Умуман олганда, шуни таъкидлаш лозимки, коррупцияга қарши курашиш бўйича ихтисослаштирилган орган ваколат, ҳокимият органлари тузилмасидаги қоидалар, муассаса раҳбарини тайинлаш ва олиб ташлаш тартиби, ички ташкилий тузилма, вазифалар, юрисдикция, ҳуқуқ ва мажбуриятлар, бюджет, кадрлар таркибини шакллантириш қоидалари (ходимларни танлаш қоидалари, айрим ҳолларда уларнинг иммунитетлари тўғрисидаги қоидалар ва бошқалар), бошқа институтлар билан ўзаро

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

хамкорлик қилиш (айниқса, ҳуқуқни муҳофаза қилиш ва назорат органлари), ҳисобдорлик ҳамда ҳисобот бериш тизими ва ҳоказолар аниқ белгилаб берилган қонунчилик базасига эга бўлиши зарур.

Юқорида қайд этилган фикр-мулоҳазаларни ҳисобга олиш Ўзбекистонда коррупцияга қарши курашишга ихтисослаштирилган органни ташкил этиш ташаббусини амалга ошириш, мамлакатда коррупцияга қарши курашиш бўйича норматив-ҳуқуқий ва институционал базани янада такомиллаштириш, шунингдек, коррупцияга қарши курашишнинг самарали механизмини жорий этишга ёрдам беради.

Коррупцияга қарши курашда асосий эътибор уни олдини олиш чораларига қаратилиши керак. Юқорида қайд этилган коррупцияга қарши кураш дастури айнан унинг олдини олиш турига киради, шунингдек, корхонада ғайриқонуний хулқ-атворларни детекция усули ҳисобланади. Лекин ҳар қандай усул аҳолининг онгидаги ўзгаришларсиз самарасиз бўлиб қолаверади. Ушбу йўналишдаги ишлар мактаб ёшидан одоб-ахлоқ бўйича мақсадли таълим дастурларини ўз ичига олади. Улар мамлакат иқтисодиётига катта зарар келтирувчи ва аҳоли турмуш даражасига таъсир салбий кўрсатувчи коррупция ҳаракатларининг яққол мисоллари ва уларнинг оқибатларини ўз ичига олган бўлиши керак. Бу мавзуга синфда, шунингдек мактабдан ташқари ҳам қўшимча ўқитиш керак. Бундай дарслар ўқувчилар “яхши совғалар эвазига яхши баҳолар” тамойилини одатий меъёр сифатида қабул қилаётган бир вақтда жуда зарур. Ва албатта, бундай дарслар кўп йиллар мобайнида қонунга зид совғалар қабул қилишни амалда синаб келаётган ходимлар томонидан ўқитилиши ноҳўя. Шунинг учун, коррупция ва унинг оқибатлари тўғрисидаги мавзусига бағишланган машғулотларни жорий этиш билан параллел равишда ўқув юртлари ходимлари томонидан совғалар ва бошқа кўринишдаги мукофотлар олиш масалаларини тартибга солувчи, юқорида эслатиб ўтилган ички регламентни мактабларда қабул қилиниши мақсадга мувофиқ бўлади⁷.

Айримлар ўқитувчи ва шифокорлар яхши яшаганидан эмас, балки,

⁷http://tsul.uzweblines.com/storage/media/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA/yuf_magis.pdf

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

гоҳида маоши яшаш учун оддий харажатларни ҳам қоплашга етмаганидан “олади-да“ деб эътироз билдириши мумкин. Ўқитувчи, шифокор ва барча бошқа бюджет ташкилотлари ходимларининг иш ҳақи миқдори муносиб бўлиши ва ҳар қандай ҳолатда ҳам уларни ноқонуний совға ёки пора олишга мажбур қилмаслиги керак. Мамлакат ҳукумати томонидан бу йўналишда чора-тадбирлар қабул қилинмоқда. 2020 йилнинг 1 январидан ўқитувчилар ва мактаб раҳбарлари иш ҳақини 10 фоизга ошириш, малака тоифасига эга ўқитувчиларга — 15 фоиздан 25 фоизгача устама ҳақ тўлаш кўзда тутилган⁸. Бундай чоралар тиббиёт ходимлари иш ҳақига нисбатан ҳам кўзда тутилган. Умид қиламанки, бюджет ташкилотлари ходимларининг муносиб иш ҳақи даражасини қўллаб-қувватлаш сиёсати ушбу чора-тадбирлар билан чекланмайди ва бу йўналишда янги самарали чораларни амалга оширишни кўзда тутди.

Менталитетни тубдан ўзгартиришни таъминлашда амалий ёндашув пора беришни фош қилишнинг замонавий тенденцияларидандир. Бу масалан, фуқаро ҳуқуқни муҳофаза қилиш органи ходимига пора таклиф қилса, ўша шахс нафақат уни олишдан бош тортиши, балки пора беришга уриниш тўғрисида тегишли равишда хабар бериши мажбурий бўлган схемадир. Амалиёт ва менталитетни ўзгартиришга йўналтирилган баъзи чора-тадбирлар бугуннинг ўзида кутилган натижа бераётганини таъкидлаш жоиз.

Буларнинг барчаси қуйи ва ўрта мансаб даражаларида пора, совға олиш, уруғ-аймоқчиликка тааллуқли. Юқори даражадаги амалдорлар ўртасида коррупция ҳолатларига келсак, Ғарб мамлакатларида қуйидаги чоралар самарали амалга оширилади:

Давлат амалдорлари ва уларнинг оила аъзолари даромади ва мулки ҳақидаги декларация;

Коррупция ёки талон-тарож қилиш ҳолатларига йўл қўйилганликда гумон қилинганда бу ҳақда аноним яъни яширин хабар бериш механизми;

Банк операцияларида сармоя ювиш устидан назорат механизмлари. Шундай қилиб, Европада мижознинг ҳисобига йирик пул маблағлари

⁸ <https://rost24.uz/uz/news/1067>

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

уларнинг манбасини тасдиқловчи ҳужжатсиз келиб тушганда, барча банк ва молия муассасалари ноқонуний капитал ёки ноқонуний капитални ювиш билан боғлиқ гумонларини декларация қилишга мажбурдир. Албатта, қоидага кўра “пухта” амалдорлар катта ҳажмда пора олаётганда уни солиқ жаннати деб аталадиган офшор ҳудудидаги банк ҳисобига тўғридан-тўғри ўтказишни афзал кўради. Бу борада ноқонуний капитални яширишнинг бундай жойлари, “панама қоғозлари билан боғлиқ шов-шувли воқеа исботлаганидек, ноқонуний капитални махфий равишда сақлашнинг мутлақ кафолати ҳисобланмайди. Ушбу ишда махфий ҳужжатлар ошкор бўлиши оқибатида, ҳужжатлар терговчи-журналистларнинг Халқаро консорциумига топширилган ҳамда журналистик тергов натижасида 12 нафар давлат ва ҳукумат раҳбарлари ҳамда 128 нафар юқори даражадаги амалдорларнинг банкдаги офшор ҳисоблари аниқланган⁹.

Шу борада журналистларнинг роли ҳам муҳим. Дунёнинг 100дан ортиқ мамлакатларида ўтказилган тадқиқот ишлари социал фаоллар ва ОАВ коррупцияга қарши курашда муҳим роль ўйнашини кўрсатди, шу муносабат билан Transparency International мунтазам равишда давлатларни сўз эркинлиги, ОАВ мустақиллиги, шунингдек, фуқаролик жамиятининг очиқлиги ва иштирокини рағбатлантиришга даъват этади.

Эслатиб ўтамиз, Reporters without Bordersга кўра, матбуот эркинлиги сўнгги индекси бўйича Ўзбекистон 180 мамлакат ичида 160 ўринни, Transparency Internationalга кўра, коррупцияни ўзлаштириш индекси бўйича 180 мамлакат ичида 140 ўринни эгаллайди¹⁰. Икки кўрсаткич ўртасидаги алоқа мутлақо равшан. Transparency Internationalнинг ҳукумат ва корхоналарга уларнинг фаолияти, жумладан, давлат бюджети, давлатга тегишли корхоналар, давлат харидлари ва сиёсий партияларни молиялаштириш тўғрисидаги маълумотларни open data форматида фаол равишда эълон қилиш тавсиясига қўшилмасликнинг иложи йўқ. Чунки ушбу маълумотларни фаол равишда эълон қилиш журналистлар, фуқаролик

⁹ <https://interkomitet.uz/bosh-sahifa-kir/korruptsiya-bilan-andaj-kurashish-lozim-samarali-usullar-va-horizhij-tazhriba/?lang=oz>

¹⁰ <https://www.gazeta.uz/uz/2022/05/03/rsf-index/>

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

жамияти ва бошқа манфаатдор ташкилотларга коррупциянинг турли шакллари янада самарали аниқлаш имконини беради.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, Ўзбекистонда коррупциянинг ривожланишига таъсир қилувчи учта асосий омил мавжуд.

Биринчидан, етарли бўлмаган очиклик ва маълумотнинг йўқлиги. Давлат идораларининг ёпиқлиги сабабли оммавий ахборот воситалари ҳам ўз вазифаларини тўлиқ бажара олмайдилар. Хорижий тажриба шуни кўрсатадики, ошкоралик коррупциянинг олдини олувчи биринчи омиллардан саналади. Агар давлат идораси ёки мансабдор шахс жамоат олдида ўз фаолияти тўғрисида — молиявий масалалардан тортиб ишга қабул қилинишгача ҳисобот берса, бу коррупцияни камайтиришга ёрдам берувчи очиклик бўлади.

Иккинчидан, фуқаролик жамияти иштирокининг етишмаслиги. Ҳукумат идораси, ҳаттоки бизнинг агентлигимиз ҳеч қачон фуқаролик жамияти иштирокисиз коррупцияга қарши самарали кураша олмайди. Бунинг учун эса кучли фуқаролик жамияти зарур. Аммо мен фуқаролик жамияти умуман ишламайди деб айта олмайман, ижобий ўзгаришларни барчамиз гувоҳи бўляпмиз. Бироқ, барибир давлат фуқаролик жамиятига кўпроқ суяниши, унга ёрдам бериши ва рағбатлантириши керак. Агар давлат коррупцияни илдизига болта уришни истаса, фуқаролик жамиятининг кўмаги давлатнинг ўзи учун муҳим ёрдамдир. Нафақат агентлик яратиш, балки бу ишга фуқаролик жамиятини жалб қилиш ҳам муҳимдир¹¹.

Учинчидан, жазосиз қолиш ҳисси. Албатта, қонунчилигимизда порахўрлик учун жазо чоралари кўзда тутилган. Аммо маълум вақт ўтгач, биз пора олганларни яна давлат органларида, қайсидир ташкилотларда кўрамиз. Одамлар бундай жиддий қонунбузарлик ҳам қораланмайди ва ҳатто қаердадир кечирилади деган фикрга бориши мумкин. Кимдир, демак, менга ҳам мумкин деб ўйлайди, агар қўлга тушсам ҳам, икки ёки уч йил “ўтириб чиқаман”

ва давом этаман деган хаёлга боради. Бу ҳам муҳим омил.

¹¹ <https://pravacheloveka.uz/uz/news/korruptsiya-darajasi-mamlakat-taraqqiyoti-va-demokratiyasining-korsatkichi-hisoblanadi-akmal-burxonov>

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Ривожланган давлатлардаги коррупцияга қарши курашиш тажрибасига кўра Сингапурда коррупцияга қарши ислохотлар бошланганда, аввало, қонунчилик базаси ислох қилинган. Ҳеч қандай жазо чоралари кўрилмаган, аммо қонунчиликдаги барча бўшлиқларни ёпишга қаратилган қонунчилик инвентаризацияси бошланган. Агар қонунчиликка Сингапур тажрибасидан олинса, Малайзиядан жиноий жараёнлардан мисоллар олиш мумкин. Жанубий Корея тажрибасидан давлат хизматини ўрганиш муҳим, Европа мамлакатларидан эса давлат харидлари, декларациялаш жараёнлари амалиётларини ва бошқаларни олган маъқул.

Хориж тажрибаларини ўрганган ҳолда, республикада коррупцияни олдини олиш ва унга қарши курашиш борасида қуйидагилар таклиф этилади: Республикада шаффоф тизим ва очиқ маълумотлар бўлиши керак. Масалан, автомобилларга давлат рақамларини сотиш. Умуман олганда, мен барча рақамлар очиқ сотувда сотилиши тарафдориман. Айтайлик, менга “113” рақами ёқди. Ушбу рақам сотилмайди. Аммо, агар ходим менга аниқ шу рақам кераклигини билса, у пора талаб қилиши мумкин. Шунинг учун ҳамма нарса шаффоф бўлиши керак. Агар кимдир бино ёки ер сотиб олмоқчи бўлса, ҳамма билиши учун барча маълумотлар интернетда бўлсин.

Барча давлат идоралари оддий фуқароларнинг пуллари, даромадлари ва солиқлари ҳисобига мавжудлигини билишлари керак.

Албатта, бунда фуқаролар ҳам фаол иштирок этишлари керак. Улар ҳар қандай коррупция содир этилган ҳолатлар тўғрисида хабардор қилишлари шарт. Фуқаролар хабардор бўлиши, маълумотлар текширилиши ва ҳар бир муурожаатга жавоб бўлиши учун давлат идоралари махсус тизим яратиши мақсадга мувофиқ.

